

substantiated. The practical significance of the results lies in the possibility of their application in the formation of policies to support the university sector in the context of post-war recovery.

Key words: higher education funding; human capital; investment in education; regional dimension; limited funding; quality of training; post-war reconstruction.

Н. Л. Піковець

ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

Ментальне здоров'я визнається Всесвітньою організацією охорони здоров'я одним із ключових чинників сталого розвитку суспільства та добробуту особистості [1]. Воно охоплює не лише відсутність психічних розладів, а й стан психологічного благополуччя, здатність особи реалізовувати власний потенціал, ефективно долати життєві труднощі, навчатися, працювати та брати активну участь у суспільному житті. У цьому контексті освіта постає як один із провідних соціальних інститутів, що має потужний превентивний і підтримувальний потенціал щодо збереження ментального здоров'я.

Актуальність дослідження впливу освіти на збереження ментального здоров'я зумовлена сучасними глобальними викликами — пандеміями, війнами, соціально-економічною нестабільністю, цифровізацією та зростанням психоемоційного навантаження на людину. Освітнє середовище дедалі частіше розглядається не лише як простір трансляції знань, а як середовище формування психологічної стійкості, навичок саморегуляції та життєвої компетентності.

У сучасних міждисциплінарних дослідженнях освіта розглядається як один із базових соціальних детермінантів ментального здоров'я. Рівень освіти тісно пов'язаний із соціально-економічним статусом, умовами праці, рівнем доходів, доступом до ресурсів підтримки та якістю життя загалом. Багаточисельні емпіричні дослідження демонструють, що вищий рівень освіти асоціюється з нижчими показниками депресії, тривожних розладів і психологічного дистресу у дорослому віці [2]

Освітній процес сприяє формуванню когнітивних і метакогнітивних навичок, які є важливими для збереження ментального здоров'я: здатності до аналізу, критичного мислення, планування, усвідомленого прийняття рішень. Освічена людина, як правило, має ширший репертуар копінг-стратегій, що дозволяє їй ефективніше долати стресові ситуації та знижувати ризик розвитку психічних розладів.

Одним із ключових механізмів впливу освіти на збереження ментального здоров'я є її психоосвітня функція. Через освітні програми, формальне та неформальне навчання відбувається підвищення психологічної грамотності населення — знань про психічне здоров'я, емоції, стрес, тривожність, депресію та способи їх профілактики.

Психоосвіта сприяє зменшенню стигматизації психічних розладів, формує позитивне ставлення до звернення по психологічну допомогу та підвищує рівень саморефлексії [3]. Дослідження показують, що включення елементів психоосвіти в освітні програми знижує рівень тривожності та емоційного вигорання, а також підвищує суб'єктивне відчуття благополуччя учнів і студентів.

Важливим аспектом збереження ментального здоров'я є якість освітнього середовища. Психологічно безпечне освітнє середовище характеризується підтримувальними міжособистісними відносинами, відсутністю насильства, булінгу та дискримінації, а також наявністю доступних ресурсів психологічної допомоги.

Навчальні заклади, які інтегрують служби психологічного супроводу, програми соціально-емоційного навчання та підтримки благополуччя, демонструють кращі показники психологічної адаптації здобувачів освіти. Освітні інституції можуть виступати важливими агентами ранньої

профілактики психічних розладів, своєчасно виявляючи емоційні труднощі та надаючи первинну допомогу.

Збереження ментального здоров'я значною мірою пов'язане з розвитком психологічної стійкості — здатності адаптуватися до стресу, відновлюватися після кризових подій та зберігати функціональність у складних умовах. Освіта відіграє ключову роль у формуванні цієї якості, особливо в умовах тривалих соціальних криз.

Через освітній процес формуються такі компоненти психологічної стійкості, як почуття самоефективності, внутрішній локус контролю, навички емоційної регуляції та соціальної взаємодії. Освітні програми, орієнтовані на розвиток життєвих навичок (life skills), доводять свою ефективність у профілактиці психоемоційних порушень та зниженні рівня стресу.

Концепція навчання впродовж життя набуває особливої ваги у контексті збереження ментального здоров'я дорослого населення. Участь у формальній, неформальній та інформальній освіті в зрілому та похилому віці асоціюється з кращими когнітивними показниками, зниженням ризику депресії та соціальної ізоляції.

Безперервна освіта сприяє підтриманню когнітивної активності, почуття залученості та сенсу життя, що є важливими захисними факторами ментального здоров'я. Для осіб середнього та старшого віку освіта може виконувати компенсаторну функцію, знижуючи негативний вплив вікових змін та життєвих втрат.

Попри значний потенціал освіти у збереженні ментального здоров'я, сам освітній процес може виступати джерелом психологічних ризиків. Було проведено емпіричне дослідження, що найчастішою причиною тривожності студентів є навчання (80 %), що може свідчити про високе психоемоційне навантаження в освітньому процесі. Надмірне навчальне навантаження, високі вимоги до успішності, конкуренція та недостатня підтримка можуть спричинити хронічний стрес, тривожність і емоційне виснаження [4, с.72]

Особливо вразливими є учні та студенти в умовах дистанційного або змішаного навчання, соціальної нестабільності та кризових подій. Це підкреслює необхідність балансу між академічними вимогами та турботою про психологічне благополуччя здобувачів освіти.

Таким чином, освіта є потужним ресурсом збереження ментального здоров'я на індивідуальному та суспільному рівнях. Вона сприяє формуванню психологічної грамотності, розвитку адаптивних копінг-стратегій, психологічної стійкості та соціальної залученості. Разом із тим ефективний вплив освіти на ментальне здоров'я можливий лише за умови створення психологічно безпечного, підтримувального освітнього середовища та інтеграції системної психоосвітньої й психологічної підтримки.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності конкретних освітніх інтервенцій, спрямованих на збереження ментального здоров'я, а також у розробці міждисциплінарних моделей взаємодії освіти та системи охорони психічного здоров'я

Список бібліографічних посилань

1. World Health Organization (2014). *Mental health: A state of well-being* [online]. Geneva: WHO. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> [Accessed 27 Dec. 2025].

2. OECD (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators* [online]. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/> [Accessed 27 Dec. 2025].

3. World Health Organization (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all* [online]. Geneva: WHO. [online] Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338> [Accessed 27 Dec. 2025].

4. Пономаренко, Т.І, Сидоренко, Т.В. (2025) *Тривожність та депресія у студентів: виклики для освітнього середовища в умовах війни, Ментальне здоров'я*, 2(2025), [online] с. 70–78 .Available at: <https://journals.oneu.od.ua/index.php/mh/article/download/73/70> [Accessed 27 Dec. 2025].

References

1. World Health Organization (2014). Mental health: A state of well-being. Geneva: World Health Organization. [online] Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> (Accessed: 27 December 2025).
2. OECD (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. [online] Available at: <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/> (Accessed: 27 December 2025).
3. World Health Organization (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. Geneva: World Health Organization. [online] Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338> (Accessed: 27 December 2025).
4. Ponomarenko, T.I. and Sydorenko, T.V. (2025). Tryvozhnist ta depresiya u studentiv: vyklyky dlia osvitnoho seredovyscha v umovakh viiny. *Mentalne zdorovia*, [online] 2, pp. 70–78. Available at: <https://journals.oneu.od.ua/index.php/mh/article/download/73/70> [Accessed 27 Dec. 2025].

Піковець Наталія Леонідівна. Вплив освіти на збереження ментального здоров'я.

У статті розглядається вплив освіти на збереження ментального здоров'я як одного з ключових чинників психологічного благополуччя особистості та сталого розвитку суспільства. Актуальність дослідження зумовлена зростанням психоемоційних викликів у сучасному світі, зокрема в умовах соціальної нестабільності, воєнних дій та трансформацій освітніх систем. Метою доповіді є аналіз ролі освіти як соціального детермінанта ментального здоров'я та визначення її превентивного і підтримувального потенціалу. У роботі проаналізовано наукові підходи до розуміння взаємозв'язку між рівнем освіти, психоосвітою, освітнім середовищем і психологічною стійкістю. Показано, що освіта сприяє формуванню психологічної грамотності, розвитку адаптивних копінг-стратегій, емоційної регуляції та соціальної залученості, що виступають захисними факторами ментального здоров'я. Окрему увагу приділено ролі освітніх інституцій у створенні психологічно безпечного середовища та впровадженні програм підтримки ментального здоров'я. Зроблено висновок, що інтеграція психоосвітніх компонентів в освітній процес є важливим напрямом збереження ментального здоров'я на різних етапах життєвого шляху.

Ключові слова: освіта; ментальне здоров'я; психологічне благополуччя; психоосвіта; психологічна стійкість; освітнє середовище.

Pikovets Nataliia. The Impact of Education on the Preservation of Mental Health.

The paper examines the impact of education on the preservation of mental health as a key component of individual well-being and sustainable social development. The relevance of the study is обусловлена the increasing psycho-emotional challenges faced by individuals in contemporary society, particularly in the context of social instability, armed conflict, and transformations of educational systems. The aim of the paper is to analyze education as a social determinant of mental health and to identify its preventive and supportive potential. The study synthesizes theoretical approaches and empirical evidence on the relationship between educational attainment, psychoeducation, learning environments, and psychological resilience. The findings indicate that education contributes to the development of mental health literacy, adaptive coping strategies, emotional regulation, and social engagement, which function as protective factors for mental well-being. Particular attention is paid to the role of educational institutions in creating psychologically safe environments and implementing mental health promotion and prevention programs. The paper concludes that the integration of psychoeducational components into educational processes is an essential strategy for preserving mental health across different stages of the life course.

Key words: education; mental health; psychological well-being; psychoeducation; psychological resilience; educational environment.